

PRISIONES Y PRESOS POLÍTICOS EN ESPAÑA (1939-1975): REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

FRANCISCO JAVIER LEÓN ÁLVAREZ*

Fecha de recepción: 8 de mayo de 2017

Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2017

I INTRODUCCIÓN

La guerra civil española (1936-1939) y la consiguiente dictadura de Francisco Franco (1939-1975) son dos períodos interconectados de la historia de España caracterizados por la violencia extrema: el primero puso fin a la democracia de la Segunda República (1931-1936), mientras que el otro dio pie a la transformación nacional al establecer un régimen dictatorial caracterizado por la ausencia de derechos y libertades universales.

Desde el mismo momento en que comenzó la referida guerra, el denominado bando nacional (golpistas contra el Estado de la Segunda República) centró todas sus energías en matar y asesinar a todas aquellas personas integrantes del bando republicano. Este hecho no solo estuvo circunscrito al propio conflicto armado, sino también tras su finalización, donde imperó la bandera de la violencia contra ese mismo objetivo.

En este sentido, los sublevados contra la República actuaron de dos maneras:

—Asesinando y haciendo desaparecer a personas que tenían alguna vinculación política con la Segunda República por su

* Biblioteca Pública Municipal de La Orotava. Calle Tomás Pérez, n. 3, 38300 La Orotava. Correo electrónico: franciscojla@villadelaorotava.org.

participación, afinidad o relación con la izquierda política, tanto por su ideología (comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera) como por ocupar distintos cargos (sindicalistas, concejales, alcaldes, etcétera). Además, contaron con el apoyo de la delación practicada por los propios vecinos, que acusaban a otros de esa vinculación izquierdista con el fin de cobrarse viejas rencillas personales y familiares; y, al mismo tiempo, se actuó contra aquellos acusados de alterar el orden, la paz y la nueva sociedad que debía imperar (anticlericalismo, masonería, «desviados sexuales», etcétera).

—Creando campos de concentración con carácter provisional donde hacinaban a los detenidos y utilizando prisiones ya existentes para albergar también temporalmente a otras personas de esas características políticas y sociales como medida preventiva con el fin de evitar su huida y como fase previa a las denominadas «sacas» o al correspondiente juicio con su consiguiente condena.

A esta fase donde miles de españoles se vieron privados de la libertad por defender unas ideas contrarias a las de los sublevados, le siguió la dictadura de Francisco Franco, un largo período de casi cuatro décadas en las cuales multitud de personas sufrieron las consecuencias del nuevo orden impuesto por aquel, y que afectó no sólo a las que sobrevivieron a la propia Guerra Civil y que estaban relacionadas directamente con la izquierda política, sino también a todas aquellas que continuaron la lucha antifranquista hasta 1975.

Durante el primer franquismo (1939-1959) se actuó con contundencia sobre dichas personas a través de los denominados juicios sumarísimos, que implicaban su fusilamiento o la imposición de largas condenas en cárceles que no reunían las más mínimas condiciones de salubridad, sin olvidar que el propio sistema represivo auspiciado por el nuevo Estado provocó que muchas fuesen detenidas y sometidas a todo tipo de torturas, desembocando incluso en su asesinato, que oficialmente era notificado como muerte natural o accidental.

Esas cárceles se convirtieron en un potro de tortura para esos presos políticos, designación no admitida por el Estado, que no los veía como tales, y que además de esa insalubridad tuvieron que convivir con el hándicap de la lejanía de sus familiares, que no podían visitarlos asiduamente para transmitirles su calor y suministrarles recursos básicos para su subsistencia.

Pero el nuevo régimen diseñó una estrategia perfectamente calculada para sacarle el máximo rendimiento a esos presos basada en su utilización como mano de obra en condiciones de esclavitud y semiesclavitud mediante un sistema con el cual redimían penas por días trabajados y que, paralelamente, sirvió para el enriquecimiento tanto del Estado como de las empresas privadas: el primero los utilizaba para la construcción de infraestructuras (presas, vías, etcétera), que luego eran publicitadas como un avance nacional y la mejor forma de que los propios presos se redimiesen de sus actos en aras de una España más moderna y volcada en el progreso, y las segundas llegando a acuerdos con aquel para que realizasen trabajos en esas condiciones de esclavitud por los cuales recibían una escasa asignación, con lo cual el beneficio final era desorbitado para aquellas.

Por otro lado, el segundo franquismo (1959-1975) sería igualmente activo en lo que respecta a la persecución contra las personas de la izquierda política que continuaban o se sumaban a la lucha antifranquista, sobre todo los militantes y simpatizantes del Partido Comunista de España, cuya actividad clandestina desembocó en numerosas detenciones, con los consiguientes juicios y condenas, dando pie a esa figura ya reseñada del preso político —negado por el Estado—, que se extendió por numerosos penales del país y que suponía la muestra de la dureza con la que actuaba el régimen y la ausencia total de la libertad de conciencia política.

Éste es el contexto histórico en el que he centrado la elaboración de este repertorio bibliográfico y mi motivación para realizarlo radica en que pretendo investigar la situación carcelaria en España a raíz del desarrollo de los acontecimientos políticos

que se sucedieron en ella dentro en los dos períodos históricos ya indicados, incidiendo directamente en la figura del preso como mano de obra de la cual se alimentó el régimen franquista y cuál era la percepción de la sociedad del momento en relación a este tema. Además, pretendo analizar la vida diaria carcelaria a través de los denominados presos políticos, sobre todo los vinculados al Partido Comunista de España, en el sentido de saber los motivos de sus condenas; cómo se desarrollaba su vida diaria dentro de las prisiones; la creación de una infraestructura informativa interna de carácter clandestino para enterarse de todos los aspectos políticos y sociales que sucedían en el exterior, así como los medios para denunciar públicamente su situación; la reconstrucción biográfica de algunos de esos miembros de la izquierda política a partir de su estancia en todo ese sistema de campos de concentración, cárceles y prisiones; y, por último, profundizar en el tema del género, más concretamente sobre las mujeres en las cárceles y prisiones dentro de este marco histórico, donde cumplieron condenas por su participación en la Guerra Civil, por su actividad política clandestina o por su relación con otros aspectos sociales (adulterio, mala vida, etcétera) castigados duramente por el nuevo régimen, sin olvidar el tratamiento vejatorio que sufrieron en ellas durante y después del conflicto armado.

2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación es crear la base de un repertorio bibliográfico especializado en las cárceles, las prisiones y los campos de concentración en España durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), vinculados a la represión y las condenas por motivos políticos y sociales.

A su vez, ese objetivo puede dividirse en la siguiente serie de objetivos específicos:

—Tipo de documentos que abordan el tema de las cárceles, las prisiones y los campos de concentración en dicho período histórico.

—Control bibliográfico sobre las cárceles y los presos políticos en este período.

—Conocer qué documentos tratan este tema en otros idiomas que no sean el español, sobre todo el euskera, el gallego y el catalán.

—Evaluar si la producción documental sobre este tema está localizada más en unas regiones de España que en otras.

—Qué documentos han abordado el tema de las mujeres en las prisiones en dicho período.

—Qué obras son consultables en soporte en línea frente a las de papel.

—Conocer las monografías de expresos políticos donde cuenten su experiencia carcelaria.

—Nombres de quienes han investigado sobre el tema de las cárceles en la Guerra Civil y el franquismo.

2.2 METODOLOGÍA

Para conseguir el objetivo principal y los específicos detallados anteriormente fue necesario poner en práctica diversas técnicas de recopilación de registros bibliográficos, sabiendo de antemano que se trataba de un tema específico, ya que, aunque hay abundante bibliografía sobre la Guerra Civil y el período del franquismo, existen aún numerosos aspectos por investigar sobre este ámbito en cuestión.

De este modo, obtuvimos un repertorio bibliográfico final elaborado bajo esta metodología entre el 25 de abril y el 27 de mayo de 2017, caracterizado por ser especializado, nacional, primario y

secundario, descriptivo, selectivo, retrospectivo, y de ordenación alfabética.

El primer paso para su elaboración fue establecer el marco cronológico del período histórico, que abarca desde 1936 hasta 1975. Por tanto, teníamos claro que la producción bibliográfica comenzaría, como mínimo, a partir de ese primer año hasta la actualidad, pues en 1936 se desarrollan ya las primeras acciones relacionadas con este tema carcelario.

A su vez, se tuvo en cuenta que se trataba de un tema histórico, por lo que se crearía un repertorio con cualquier documento que contuviese información carcelaria sobre los presos políticos en ese período analizado y no basarlo única y exclusivamente en investigaciones recientes. Por eso, de entrada tuvimos muy en cuenta que no sólo se trataba de localizar estas últimas, sino también registrar otro tipo de documentos constituidos como fuentes primarias que aportan información única y exclusiva sobre la vida en esos centros en forma de memorias, autobiografías, biografías y otras producciones monográficas a lo largo de todo ese período histórico.

El siguiente paso fue realizar un proceso de revisión bibliográfica para evaluar a primera vista la cantidad de documentos existentes sobre este tema, lo cual sería un indicador para determinar si era viable o no realizar dicho repertorio, efectuándose a través de diversas fuentes de información secundaria caracterizadas por convertirse en referentes dentro del mundo de la Información y Documentación:

—Bases de datos:

- Dialnet (<https://dialnet.unirioja.es/>)
- Jstor (<https://www.jstor.org/>)
- Scopus (<https://www.scopus.com/home.uri>)
- Tesis doctorales: Teseo (<https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsession-id=214EAD22E6222A437F58C87962C6B5D6>)

- Base de datos del ISBN (<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn/base-de-datos-de-libros.html>)
- Catálogos de bibliotecas en línea:
 - Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) (<http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx>)
 - Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Tenerife) (<http://absysnet.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac/07075/ID9932B90D?ACC=101>)
 - Biblioteca Nacional de España (<http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat>)
 - Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/09459/ID6f62977f?ACC=101)
 - BICA. Red de Bibliotecas de Canarias (<https://www3.gobiernodecanarias.org/bibliotecavirtual/timeout.htm>)

Esta fase de exploración se hizo utilizando palabras claves (keywords) en el motor de búsqueda de cada uno de esos repositorios y catálogos, teniendo en cuenta que son fundamentales porque permiten «*clasificar y direccionar las entradas en los sistemas de indexación y de recuperación de la información en las bases de datos de un manuscrito o área temática en particular*»¹. Los ítems fueron los siguientes: «guerra civil española», «franquismo» «cárceles», «prisiones», «checas», «campos de concentración», «memorias», «presos políticos», «comunistas» y «Partido Comunista de España».

El resultado final demostró la existencia de numerosos documentos y la viabilidad del repertorio pretendido, con lo cual se procedió a evaluar la cantidad de registros obtenidos en cada una de esas fuentes y su análisis para comprobar que se correspon-

1. GONZÁLEZ TOUS, Marco; MATTAR, Salim. «Las claves de las palabras clave en los artículos científicos». *Revista MVZ Córdoba*, 17(2) (Córdoba, Colombia, mayo-agosto 2012), p. 2955.

dían con el tema tratado, desechando aquellos que daban lugar a confusión o que carecían de datos suficientes para que quedasen plenamente identificados.

Otro aspecto que se tuvo muy en cuenta antes comenzar la redacción del repertorio fue el relativo a los posibles errores que figurasen en los catálogos a la hora de describir cada uno de los registros obtenidos, ya que en ellos suele omitirse información o indicarse otra que no es correcta, lo cual desvirtúa el propio registro que estamos haciendo, desembocando en la obligación de comparar al mismo tiempo cada documento en varios de esos catálogos.

A su vez, se prestó atención a la existencia de documentos elaborados en cualquiera de los idiomas que existen actualmente en España más allá del propio español, es decir, el euskera, el catalán y el gallego, sin aplicar restricciones lingüísticas de ningún tipo, lo cual hubiese provocado un sesgo en el repertorio final que obtuviésemos y que, por el contrario, garantizan su enriquecimiento al contribuir con información de carácter localista, regional o autonómica sólo tratable muchas veces en dichos idiomas.

Otro aspecto fue que el máximo de registros previstos para este repertorio era de ciento cincuenta/doscientos, con lo cual, a pesar de ser muy extenso en su exigencia para un tema específico, se trataría de evitar referenciar multitud de documentos pertenecientes a un mismo autor cuando este se caracterizase por una producción literaria bastante prolija sobre este tema, tratando así de generar un repertorio más variado y dinámico en lo que respecta a las autorías, lo cual no es óbice para tenerlas en cuenta para su posible ampliación futura.

Un último aspecto fue evitar, en la medida de las posibilidades, referenciar monografías publicadas bajo reimpressiones y reediciones respecto a las originales, evitando así crear un registro basado en repetir las mismas monografías y las mismas autorías para engordar el resultado final del propio repertorio. Lo importante era dar a conocer el momento en que aquellas se publicaron

por primera vez, lo que nos permitiría saber a cuánto ascendía su antigüedad, aunque muchas veces con el hándicap de poder localizar esas primeras ediciones en los distintos catálogos debido a factores como que sus tiradas no fueron muy amplias o que se editaron por primera vez en el extranjero antes de su posterior salida al mercado en España.

Por otro lado, todos los documentos resultantes de dicha búsqueda que se utilizasen en este repertorio estarían sujetos a su descripción basada en las directrices establecidas en la norma UNE-ISO 690:2013. Esto nos ha permitido generar un documento final con una identificación bibliográfica normalizada, cuya utilización posterior puede llevarse a cabo de manera internacional, facilitando los trabajos documentales en que pueda emplearse en base a esa uniformidad, lo cual garantiza su calidad, su consulta y su uso en los procesos de intercambio de información de una manera más rápida y eficaz, con los consiguientes ahorros de tiempo implícitos y ampliando el conocimiento.

Por último, la ubicación de cada uno de los documentos dentro del repertorio no se ha hecho de manera aleatoria, sino atendiendo a un orden alfabético de manera ascendente (de la «A» a la «Z») y mediante el patrón «Apellido, Nombre» del autor o autores con el fin de garantizar así su rápida localización dentro de ese registro bibliográfico. Esta ordenación llevaba implícita la numeración de cada uno de esos documentos, iniciándose en el 1 hasta el 157, lo cual garantiza la cuantificación total de los documentos utilizados y la identificación tanto de sus productores como de su título a partir de los correspondientes índices finales (uno de autores y otro de títulos bajo ese mismo patrón de ordenación), donde se indicará el número asociado a cada uno de ellos para esa correspondiente localización posterior. En este punto se abre la posibilidad de crear otros subíndices (de submaterias, etcétera), que ampliarían el nivel de explotación informativo de esos documentos y su consiguiente localización por el mismo sistema numérico, si bien en este caso no se ha procedido de tal manera.

3 LA BIBLIOGRAFÍA Y LOS REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS

La bibliografía es una ciencia vinculada directamente a la investigación, convirtiéndose en un instrumento indispensable para crear nuevo conocimiento a partir del ya existente, *«y en la solución al problema al que se enfrenta todo investigador, maestro, estudiante, lector, en cuanto necesita informarse, rápidamente y con seguridad, sobre los recursos de toda especie que ofrece la enorme colección acumulada por los escritores de todos los tiempos y de todos los países»*².

Su intervención en ese ámbito de la investigación y del conocimiento no es aislada, sino que responde a un proceso que se inicia cuando una persona o una institución manifiesta o demanda de una segunda cierta necesidad de información sobre diversos aspectos de distintos documentos, si bien en muchos casos tanto quien la demanda como quien la recibe puede ser la misma persona o institución. De una manera u otra, se genera un mecanismo basado en una metodología, una técnica y un lenguaje especializado, que resuelve esa necesidad original de información a través de un repertorio bibliográfico, basándose en una actuación que implica *«buscar, identificar, seleccionar, adquirir, describir, registrar, comparar, establecer relaciones, organizar, estructurar y presentar ciertos documentos mediante un producto que puede tener diferentes nombres»*³.

La bibliografía es tan vital que en sí misma constituye la solución al problema que se enfrenta todo investigador o cualquier otra persona que necesite informarse de manera rápida y segura sobre los recursos existentes relativos a un determinado tema,

2. ESCAMILLA GONZÁLEZ, Gloria. «La bibliografía y el método bibliográfico». *Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas* (México D.F., julio-diciembre 1970), p. 107.

3. ZABALA VÁZQUEZ, Jon. «Una propuesta lingüístico-epistemológica para la actividad bibliográfica». En: *Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: estudios de documentación dedicados a su memoria*. Granada: Universidad de Granada, 2009, p. 889.

y su servicio eficaz permite comprobar si el título de un documento es exacto o no; evaluar y conocer el material con el que se cuenta antes de iniciar una investigación; conocer los datos más importantes de los distintos documentos que forman parte de ese repertorio, como podrían ser su valor y su contenido; y saber el número de ediciones que ha tenido cada documento, pues este aspecto es muy relevante al permitir al investigador saber si una determinada obra ha sido actualizada recientemente a través de un proceso de corrección y puesta al día⁴.

Tampoco olvidemos que cualquier trabajo de investigación científica que se elabore sobre un tema determinado alcanza unos estándares de calidad en función de sus referencias bibliográfica, lo cual también supone un aumento de la consideración y respeto de la comunidad científica hacia su autor. Por eso, no solo es fundamental el uso correcto de las citas, sino que se aporte la bibliografía que ha servido de base para su construcción, lo cual demuestra la honradez de la persona que lo ha producido y que ha leído las principales aportaciones anteriores para poder elaborar la suya. Además, hay otra serie de motivos que también son de suma importancia y que infieren que las referencias bibliográficas son un elemento fundamental e imprescindible en la elaboración de esos trabajos, uno de los cuales es que no solo dan fiabilidad al que realicemos documentando el origen de las afirmaciones vertidas en él y permitiendo su posterior verificación, sino que además contribuimos a dar a conocer los trabajos que se han publicado previamente sobre nuestro tema y en los cuales nos hemos apoyado para crear el nuestro, y eso conlleva el reconocimiento de los méritos de otras personas, con lo cual se evita así el plagio⁵.

Por último, la elaboración de nuestro repertorio bibliográfico tiene un carácter eminentemente especializado y está destinado a todos aquellos investigadores que deseen conocer aspectos rela-

4. ESCAMILLA GONZÁLEZ, Gloria. *Op. cit.*, pp. 107-108.

5. FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Mercedes. «La importancia de las referencias bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y trabajos científicos y académicos». *Resonancias*, n. 5 (Oviedo, 2009), p. 22.

cionados con el tema carcelario por cuestiones políticas y sociales en el período ya señalado, lo cual garantiza la creación de un instrumento de consulta en el cual se recoge parte de la producción documental existente sobre el mismo. Además, su componente novedoso y de herramienta esencial para trabajar estos aspectos está avalada por el hándicap de que no existen otros repertorios redactados previamente sobre la misma temática y periodo en España o, al menos, ha sido imposible localizarlos, si bien al respecto hay que señalar que González Cortés (2011) realizó un análisis de la principal bibliografía que se ha publicado sobre los campos de concentración bajo la represión franquista, pero sin trabajarla desde el punto de vista de la elaboración de un repertorio bibliográfico.

No obstante, el tema carcelario sí ha sido trabajado en forma de repertorios relativos a otros aspectos más generales tanto a nivel nacional como internacional, caso por ejemplo de la denominada *Bibliografía: cárceles y sistema penitenciario* (<http://www.centrocultural.coop/blogs/utopia/wp-content/uploads/2009/09/bibliografia-carceles.pdf>), publicada en línea el 3 de septiembre de 2009 por la Biblioteca del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en Buenos Aires (Argentina).

4 RESULTADOS RELATIVOS A LA BIBLIOGRAFÍA RECOGIDA Y EL TIPO DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS

El resultado de la bibliografía recogida en este repertorio demuestra que se trata de un tema que ha sido investigado de manera paralela e indisoluble a la guerra civil española y a la dictadura de Francisco Franco por su vinculación al propio desarrollo político del país en ambos períodos, pero también del que se ha dejado constancia a través de numerosos testimonios de presos políticos, en los cuales denunciaron esa situación generalizada de ausencia de democracia y privación de libertad reflejados en los aspectos ya indicados en la introducción.

La bibliografía seleccionada para este repertorio está formada por una producción documental cuya tipología es la siguiente: publicaciones unitarias, mediante monografías y literatura gris; publicaciones periódicas; obras de referencia, a través de fuentes biográficas; y publicaciones no textuales, en forma de audiovisuales. De su análisis se desprende lo siguiente:

—Disparidad de la tipología documental: el peso de esa tipología documental es bastante dispar, ya que la mayoría de los registros están centralizados entorno a las monografías como fuente esencial para investigar todo lo relativo a este tema, acompañado en segundo lugar de las publicaciones periódicas, que en los últimos años han incrementado su producción y acceso rápido a la información al ser incluidas dentro de distintos repositorios en línea y fruto también del análisis de casos particulares, cuya extensión no requiere la de una monografía o son revisiones o ampliaciones de esas investigaciones ya realizadas.

Esto demuestra las limitaciones y la focalización que hemos encontrado en esta búsqueda, donde las fuentes biográficas son el tercer núcleo del registro, asociadas a memorias, biografías y autobiografías de expresos políticos, cuya cantidad no es tan abundante para el excesivo número de presos que pasaron por las distintas cárceles por los motivos objeto de este repertorio. A su vez, quedan en un segundo plano tanto la literatura gris como las publicaciones no textuales. En el caso de la primera, hay pocas tesis doctorales que afronten este tema, si bien su acceso comienza a estar garantizado por su puesta a disposición al público a través de un soporte en línea, pero también es cierto que cuesta localizar otro tipo de esta literatura como pueden ser los folletos —que han quedado supeditados a posibles depósitos que puedan realizarse en las distintas bibliotecas, centros de documentación o archivos— ante lo efímero de su circulación y la dificultad de su acceso. Respecto a los segundos, la propia especificidad del tema demuestra que no existen gran

cantidad de registros, ya que hay bastantes audiovisuales sobre la Guerra Civil y los años de la Dictadura, pero no muchos centrados o que aborden el tema de las cárceles y demás centros de reclusión.

—Variedad en el soporte de los documentos: existe una combinación en papel, en línea, en DVD y en videocasete VHS, si bien con un nuevo desequilibrio evidente que provoca que parte del repertorio corresponda al primero de ellos en lo que respecta, sobre todo, a las monografías y las obras de referencia, así como a algunos registros de las publicaciones periódicas. Por el contrario, en estas últimas y en la literatura gris el dominador es soporte en línea. Tal y como indicamos anteriormente, el ejemplo de las publicaciones periódicas infiere el cambio que se está produciendo en la forma de publicación y acceso a la información, abandonando parcial o totalmente el soporte tradicional en papel para incorporarse al de en línea, más accesible y que retroalimenta otras investigaciones con mayor rapidez y en menos período de tiempo. En lo que respecta al material audiovisual, la presencia de un videocasete VHS hay que considerarlo como algo residual, pero no por ello menos importante debido a la información única que contiene, en una muestra del rápido cambio de soporte que se ha producido en el consumo dentro de la sociedad española y que ha provocado su desaparición, dominando el DVD como nueva alternativa a aquel.

—Temporalidad: hay que destacar otro aspecto relativo al año de edición de esos documentos y se basa en que la producción es mayoritaria con posterioridad al período histórico de referencia, lo cual indica que durante el mismo solo se publicaron algunos documentos que recogían aspectos relacionados con lo que estaba sucediendo en esas cárceles, algo lógico si se entiende que en esos momentos no se podía publicar nada así en nuestro país ante la ausencia de libertad de expresión y que se corresponden predominantemente con las monografías impresas en el extranjero.

—Reediciones: dentro del diseño metodológico apuntado en la introducción, indicamos que evitaríamos referenciar documentos que hubiesen sido objeto de reediciones con el objeto de dar a conocer la edición original. El repertorio final nos demuestra que esta característica solo se da en el caso de las monografías y de las fuentes biográficas, si bien el número de reediciones y reimpressiones localizadas en las distintas bases de datos no es excesivo, constituyendo algunos de esos ejemplos las obras de Ramón Rufat (publicada en España en 2003) y Albino Garrido (en 2013).

5 CONCLUSIONES

La elaboración de este repertorio bibliográfico estuvo condicionada desde el principio a su especificidad, lo cual ya infería que muchos de los documentos existentes que abordasen el tema elegido pertenecerían a la tipología de las monografías al estar vinculado con multitud de trabajos ya publicados sobre la Guerra Civil y la dictadura de Franco, circunstancia que quedó ratificada con la aproximación o cata inicial que se realizó en las distintas bases de datos y catálogos para sacar una primera conclusión antes de comenzar la elaboración del propio repertorio.

Al final se ratificó esta idea, demostrando que la bibliografía está muy centralizada en torno a dichas monografías, lo que no quiere decir que no existan otros documentos que aborden este tema, pero sí que requieren de un análisis y búsqueda más profundo en diversas fuentes de información y cuyo acceso se ve muchas veces limitado y sometido a datos identificativos erróneos, que desvirtúan esa búsqueda y la peligrosidad de incorporarlos al repertorio final.

Por otro lado, habría que consolidar una línea de actuación que permitiese seguir ampliando este repertorio a través de nuevas incorporaciones documentales con un trabajo más exhaustivo consistente en indagar aún más sobre las monografías

porque, de un modo u otro, seguro que existen muchas más centradas en este tema, que tuvo una extensión territorial relativamente amplia en el ámbito español al crearse numerosos campos de concentración durante la Guerra Civil, la formación de batallones de trabajadores, etcétera, aspectos sobre los que se ha ido investigando de manera progresiva en las últimas décadas. Además, hay publicaciones de corte local, comarcal y regional que carecen de ISBN, con lo cual es difícil identificarlas, y esto se convierte en un problema porque la información que contienen es muy rica, pero no aparece identificada en multitud de fuentes de información.

Por último, sería necesario sumar una búsqueda en otras fuentes de información extranjeras donde seguramente se localizarían documentos relacionados con esta temática teniendo en cuenta que muchos españoles tuvieron que exiliarse por temas políticos tras haber pasado períodos de cárcel en España.

6 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DE INTERÉS SOBRE LA MATERIA

—*Monografías*

ZABALA VÁZQUEZ, Jon. «Una propuesta lingüístico-epistemológica para la actividad bibliográfica». En: *Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: estudios de documentación dedicados a su memoria. Homenajes* [en línea]. Granada: Universidad de Granada, 2009, pp. 883-908 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISBN 9788433850348. Disponible en: http://eprints.ucm.es/14457/1/propuesta_linguistico-epistemologica_Act-bibliografica.pdf

—*Literatura gris: normas*

AENOR. Información y documentación: directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. UNE-ISO 690:2013. Madrid: AENOR, mayo 2013. 44 p.

—*Obras de referencia*

a) Bases de datos

Base de datos de libros editados en España [en línea]. Madrid: ©Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, [sin fecha] [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn/base-de-datos-de-libros.html>

Dialnet [base de datos en línea]. Logroño (La Rioja): Fundación Dialnet, ©2001-2017 [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/>

JSTOR [base de datos en línea]. New York: ITHAKA, ©2000-2017 [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <https://www.jstor.org/>

SCOPUS [base de datos en línea]. Elsevier D.V., ©2017 [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <https://www.scopus.com/home.uri>

b) Tesis doctorales

TESEO [base de datos en línea]. Madrid: ©Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do?jsessionid=214EAD22E6222A437F58C87962C6B5D6>

c) Catálogos de bibliotecas

AbsysNET Opac Red de Bibliotecas de Canarias [en línea]. Canarias: Gobierno de Canarias, [sin fecha] [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <https://www3.gobiernodecanarias.org/bibliotecavirtual/cgi-bin/opac/o7071/ID3c1360cd?ACC=101>

AbsysNET Opac Red de Bibliotecas Municipales de Madrid [en línea]. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, [sin fecha] [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://catalogos.muni-madrid.es/cgi-bin/abnetopac/o7175/IDcd8dba0b?ACC=101>

AbsysNET Opac Universidad de La Laguna [en línea]. La Laguna [Tenerife]: Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna, [sin fecha] [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponi-

ble en: <http://absysnet.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac/o7064/ID401f1b78?ACC=101>

Catálogo BNE [en línea]. Madrid: Biblioteca Nacional de España, ©2000-2017 [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat>

Rebiun [en línea]. [S.l.]: ©Rebiun, 2014 [consulta: 25 de abril-27 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx>

—*Publicaciones periódicas*

ESCAMILLA GONZÁLEZ, Gloria. «La bibliografía y el método bibliográfico». *Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas* [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, julio-diciembre 1970 [consulta: 1 de junio de 2017]. ISSN 0006-1719. Disponible en: <http://sis.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/view/103/97>

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Mercedes. «La importancia de las referencias bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y trabajos científicos y académicos». *Resonancias* [en línea]. Asturias: Conservatorio Superior de Música «Eduardo Martínez Torner» del Principado de Asturias, diciembre 2009, no. 5 [consulta: 1 de junio de 2017]. ISSN 1886-3922. Disponible en: <http://www.consmupa.es/resonancias/05.pdf>

GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. «La represión franquista en la bibliografía: el sistema concentracionario y el trabajo forzado». *Revista de estudios extremeños* [en línea]. Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, mayo-agosto 2011, 67(2), 751-813 [consulta: 10 de mayo de 2017]. ISSN 0210-2854. Disponible en: http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVII/2011/T.%20LXVII%20n.%202%202011%20mayo-ag/55276.pdf

GONZÁLEZ TOUS, Marco y Salim MATTAR. «Las claves de las palabras clave en los artículos científicos». *Revista MVZ Córdoba* [en línea]. Córdoba, Colombia: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, mayo-agosto 2012, 17(2), 2955-2956 [consulta: 1 de junio de 2017]. ISSN 0122-0268, e-ISSN 1909-0544. Disponible en: <http://revistas.unicordoba.edu.co/revistamvz/mvz-172/v17N2A1.pdf>

7 REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

PUBLICACIONES UNITARIAS: MONOGRAFÍAS

1. AGUADO, A. M. La cárcel como espacio de resistencia y de supervivencia antifranquista. En: Mary NASH (ed.). *Represión, resistencia, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista*. Granada: Comares, 2013, pp. 37-52. Comares Historia. ISBN 9788490450833
2. ALFORJA, Iñaki y Félix SIERRA. *Fuerte de San Cristóbal, 1938: la gran fuga de las cárceles franquistas: (testimonios y documentos)*. Pamplona: Pamiela, 2005. 261 p. + 1 disco óptico (CD-ROM)). Pamiela, 4. ISBN 8476814429
3. ARAGÜÉS ESTRAGUÉS, R. M. *Las rojas y sus hijos, víctimas de la legislación franquista: el caso de la cárcel de Predicadores (1939-1945)*. Madrid: Sanz y Torres, 2014. 281 p. Historia. ISBN 9788415550686
4. ASOCIACIÓN DE EXPRESOS Y REPRESALIADOS POLÍTICOS ANTI-FRANQUISTAS. *Sueños de libertad: una aportación a la memoria histórica: exposición de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas en Castilla-La Mancha*. Toledo: Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003. 120 p. ISBN 8477882967
5. BARAJAS, José y Elena DÍAZ. *Batallones disciplinarios (esclavos del franquismo): autobiografía de José Barajas y Elena Díaz*. [Barcelona]: Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, [2007]. 111 p. Memoria antifranquista del Baix Llobregat, 1
6. BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, Matilde EIROA SAN FRANCISCO, y Paloma NAVARRO JIMÉNEZ. *Mujer, cárcel, franquismo: la prisión provincial de Málaga (1937-1945)*. Prólogo de Antonio Nadal. [S.l.]: [s.n.], 1994. IV, 109 p. ISBN 8460501795
7. BARRIOLA, Iñaki. *19 condenados a muerte*. San Sebastián: Ediciones Vascas, 1978. 253 p. ISBN 8485288300

8. BASSI TAUREL, Ó. A. *1965 el lobo viejo con piel de cordero: memorias de España fuera y dentro de las cárceles de Franco: la carrera contra El Gusano*. Bilbao: Paisaje, 1999. 264 p. ISBN 8476977964
9. BORRÁS, Tomás. *Checas de Madrid*. Madrid: Ediciones Españolas, 1939. 160 p. La novela del sábado, 16
10. CAÑIL, Ana. *Si a los tres años no he vuelto*. Madrid: Espasa, 2011. 399 p. Espasa narrativa. ISBN 9788467035940
11. CARDERO AZOFRA, Fernando y Fernando CARDERO EL SO. *El penal de Valdenoceda*. Palencia: Cálamo, DL 2011. 452 p.+1 disco óptico (CD-ROM). ISBN 9788496932647
12. CERVERO, J. L. *Los rojos de la Guardia Civil: su lealtad a la República les costó la vida*. Madrid: La Esfera de los Libros, 2006. 477 p., [20] p. de lám. Historia del siglo XX. ISBN 8497344480
13. CLIMENT I PRATS, J. M. *El treball esclau durant el franquisme: la Vall d'Albaida (1938-1947)*. Pròleg Antonio CALZADO ALDARIA. València: Publicacions de la Universitat de València, 2016. 256 p. ISBN 9788437099262
14. CUEVAS GUTIÉRREZ, Tomasa. *Mujeres de la resistencia*. Barcelona: Sirocco, 1986. 319 p. Sirocco Books, 7. ISBN 8485809459
15. CUEVAS GUTIÉRREZ, Tomasa. *Presas en Las Ventas, Segovia y Les Corts*. J. J. MONTES SALGUERO (ed.). Barcelona: RBA, DL 2006. 330 p. Testimonios de la Guerra Civil. ISBN 8447344290
16. CUEVAS GUTIÉRREZ, Tomasa. *Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas*. Edición preparada por J. J. MONTES SALGUERO. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004. 913 p. ISBN 8481271500
17. DOÑA JIMÉNEZ, Juana. *Desde la noche y la niebla: (mujeres en las cárceles franquistas): novela-testimonio*. Prólogo de Alfonso SASTRE. Madrid: Ediciones de la Torre, DL 1978. 294 p. Libro compacto. Literatura. ISBN 84852774114
18. DOÑA JIMÉNEZ, Juana. *Querido Eugenio*. Prólogo de Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN. Barcelona: Lumen, 2003. 280 p., [8] p. de lám. Vivencias. ISBN 842641348X

19. ESCUDERO ANDÚJAR, Fuensanta. *Dictadura y oposición al franquismo en Murcia: de las cárceles de posguerra a las primeras elecciones*. Murcia: Edit.um, 2007. 543 p. Edit.um miradas. ISBN 9788483716809
20. FALCÓN, Lidia. *En el infierno: ser mujer en las cárceles de España*. Ilustraciones Mercedes de BLAS. Barcelona: Vindicación Feminista, 1977. 240 p. Feminismo, 1. ISBN 844003279X
21. FALCÓN REYES, Tomás. *¡¡Jamás olvidaré!!: (testimonio, tras doce años preso, sobre los horrores, represión y lucha en las cárceles del Estado español, bajo los regímenes de Franco, UCD y PSOE)*. Bilbao: Comunicación Literaria de Autores, DL 1987. 320 p. ISBN 8422803496
22. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. A. *Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947)*. Miranda de Ebro: J. A. Fernández, 2003. 506 p. ISBN 846077788X
23. FLAQUER, Alberto. *Checas de Madrid y Barcelona*. Barcelona: Rodegar, 1962. 159 p.
24. FOXÁ, Agustín de. *Madrid, de corte a checa*. [San Sebastián]: Jerarquía, [1938]. 428 p. Episodios nacionales, 1
25. GABARDA CEBELLÁN, Vicent. *Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)*. Pròleg de Josep BENET. València: Edicions Alfons El Magnànim, 1993. 470 p. Arxius i documents, 10. ISBN 8478220992
26. GÁLVEZ BIESCA, Sergio y Fernando HERNÁNDEZ HOLGADO (eds.). *Presas de Franco: catálogo de la exposición*. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007. 189 p. ISBN 9788477851840
27. GARCÍA MÁRQUEZ, J. M. *Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963)*. Sevilla: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, 2012. 710 p.+1 disco óptico (CD-ROM). El pasado oculto. ISBN 9788496178946
28. GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. *El exilio interior: cárcel y represión en la España franquista (1939-1950)*. Madrid: Taurus, DL 2009. 273 p., [24] p. de lám. Taurus historia. ISBN 9788430606825
29. GONZÁLEZ GOROSARRI, María y Eduardo BARINAGA. *No llo-*

- réis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos: la cárcel de Saturrarán y la represión franquista contra las mujeres, a partir de testimonios de supervivientes.* Donostia: Tarttalo, 2010. 190 p. [10] p. de lám. Aterpea, 11. ISBN 9788498432695
30. GORDILLO GIRALDO, Cecilio (coord.). *El Canal de los Presos (1940-1962): trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica.* Textos de Gonzalo ACOSTA BONO, M.-V. CUADRADO JIMÉNEZ, J. L. GUTIÉRREZ MOLINA, Lola MARTÍNEZ MACÍAS, Leandro del MORAL ITURGARTE; Ángel del RÍO SÁNCHEZ; J. M. VALCUENDE DEL RÍO; colaboraciones de Reyes MATE, Antonio Miguel BERNAL, y Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ. Barcelona: Crítica, 2004. 448 p., [16] p. de lám. Contrastes. ISBN 8484325377
31. HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando. *Cárcel de Ventas: los mecanismos de la represión femenina: entre la historia y la memoria.* En: Mary NASH (ed.). *Represión, resistencia, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista.* Granada: Comares, 2013, pp. 53-62. Comares Historia. ISBN 978849045 0833
32. HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando. *Mujeres encarceladas: la prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941.* Madrid: Marcial Pons Historia, 2003. 369 p., [4] h. de lám. Estudios. ISBN 8495379643
33. LEÓN ÁLVAREZ, Aarón (coord.). *La represión franquista en Canarias: contribuciones para su estudio.* La Orotava, Santa Cruz de Tenerife: LeCanarien, 2015. 380 p. Historia. ISBN 9788494342189
34. LÓPEZ GARCÍA, Bernardo. *En las cárceles de Franco no vi a Dios...: memorias de la represión carcelaria: 1939-1943.* Barcelona: Ketres, DL 1992. 192 p. ISBN 8485256727
35. LUIS MARTÍN, Francisco de. *La FETE (1939-1982): de la represión franquista a la transición democrática.* Madrid: Tecnos, 2009. 424 p. Ciencia política. Semilla y surco. Serie de ciencia política. ISBN 9788430948833
36. MARÍN JOVER, J.M. *Prisión y clandestinidad bajo el franquismo.* Murcia: [J. M. Marín Jover], 1987. 302 p. ISBN 8439890796

37. MARTÍN MORENO, Francisco. *En media hora... la muerte*. Barcelona: Planeta, 2014. 604 p. Autores españoles e iberoamericanos. ISBN 9788408131502
38. MARTÍNEZ, Régulo. *Republicanos de catacumbas*. Madrid: Ediciones 99, DL 1977. 149 p. Historia secreta del franquismo. ISBN 8471160390
39. MARTÍNEZ AGUIRRE, Rebeca. La escritura de cartas en las cárceles de mujeres durante el franquismo. En: Antonio CASTILLO GÓMEZ y Verónica SIERRA BLAS (dirs.). *Cinco siglos de cartas: historia y prácticas epistolares en las épocas moderna y contemporánea*. Huelva: Servicio de Publicaciones, Universidad de Huelva, 2014, pp. 391-410. *Collectanea*, 190. ISBN 9788416061136
40. MAURÍN, Joaquín. *En las prisiones de Franco*. Prólogo de Germán ARCINIEGAS. México: B. Costa-Amic, imp. 1974. 210 p. *Pensamiento y acción*, 1
41. MEDINA SANABRIA, Juan. *Isleta/Puerto de la Luz: campo de concentración*. Fotografías Ambrosio MEDINA SANABRIA. Las Palmas de Gran Canaria: [s.n.], 2002. 400 p. ISBN 8460758753
42. MENDIOLA GONZALO, Fernando. La consideración de ser explotado: más de cien años de trabajo forzado y cautivo. En: Pedro OLIVER OLMO (coord.). *El siglo de los castigos: prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*. Revisión de J. C. URDA LOZANO, Luis GARGALLO VAAMONDE, Pedro OLIVER OLMO, Gutmaro GÓMEZ BRAVO, et al. Barcelona: Anthropos, 2013, pp. 189-232. Autores, textos y temas. *Ciencias sociales*, 86. ISBN 9788415260677
43. MENDIOLA GONZALO, Fernando y Eburne BEAUMONT ESANDE. *Esclavos del franquismo en el Pirineo: la carretera Igal-Vidángoz-Roncal (1939-1941)*. Tafalla (Navarra): Txalaparta, 2006. 525 p. *Historia*. ISBN 8481364577
44. MICHELENA, M. A. Testimonio de representaciones teatrales realizadas por presas políticas durante la dictadura. En: Roger MIRZA (coord.). *Teatro, memoria, identidad*. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información, Departamento

de Teoría y Metodologías Literarias, imp. 2009, pp. 363-370. ISBN 9789974968042

45. MOLINA, J. M. *Noche sobre España: siete años en las prisiones de Franco*. México, D.F.: Libro Mex, 1958. 184 p., [8] p. de lám.

46. MOLINERO, Carme, M. SALA, y J. SOBREQUÉS, eds. *Una inmensa prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo*. Prólogo de Josep FONTANA. Barcelona: Crítica, 2003. 358 p., [8] p. de lám. Contrastes. ISBN 8484324389

47. MORENO, Rafael. *Perseguidos*. Prólogo de Francisco ESPINOSA. Sevilla: Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía CGT-A, 2013. 116 p. ISBN 9788461657599

48. NASH, Mary. *Represión, resistencias, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista*. Granada: Comares, 2013. 182 p. Comares historia. ISBN 9788490450833

49. NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta. La cárcel tras los muros: el trabajo de los presos en la España de Franco. En: Ángeles EGIDO LEÓN y

Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART (eds.) *El republicanismo español: raíces históricas y perspectivas de futuro*. Prólogo de Nigel TOWNSON. Madrid: Asociación Manuel Azaña, DL 2001, pp. 143-174. Historia Biblioteca Nueva. ISBN 8470309102

50. NÚÑEZ TARGA, Mercè. *Cárcel de Ventas*. [Prólogo de Marcos ANA (seud. de Fernando MACARRO CASTILLO)]. Paris: Editions de la Librairie du Globe, 1967. 103 p. Ebro

51. NÚÑEZ TARGA, Mercè. *El valor de la memoria: de la cárcel de Ventas al campo de Ravensbrück*. Introducción de Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART; prólogo de Elvira LINDO; [traducción de Pablo IGLESIAS NÚÑEZ y Ana BONET SOLÉ]. Sevilla: Renacimiento, 2016. 336 p. Biblioteca de la memoria. Serie menor, 31. ISBN 9788416685899

52. PONS SINTES, Bartomeu. *La guerra civil y la represión de la postguerra: memorias de un preso político*. Prólogo de Roberto COLL VIENT; introducció i índexs a cura de M. À. MARQUÈS SINTES. Alaior (Menorca): Centre d'Estudis Lo-

cals d'Alaior, 2003. 264 p. ISBN 8460766888

p. Mayor, 369. ISBN 9788483196038

53. RIAL, José Antonio. *La prisión de Fyffes*. Esplugas de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1978. 329 p., [2] h. El arca de papel, 137. ISBN 8401411378

58. RUFAT, Ramón. *En las prisiones de España*. Puebla (México): Cajica, 1966. 462 p.

54. RODRIGO, Javier. *Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947*. Barcelona: Crítica, 2005. xxx, 407 p., [8] p. de lám. Contrastes. ISBN 8484326322

59. SABIN, J. M. *Prisión y muerte en la España de la postguerra*. Madrid: Anaya & Mario Muchnick, 1996. 329 p. Pruebas al canto. ISBN 8479793724

55. RODRIGO, Javier. *Hasta la raíz: violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista*. Madrid: Alianza Editorial, 2008. 256 p. Alianza ensayo. ISBN 9788420648934

60. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás. *Cárceles y exilios*. Barcelona: Anagrama, 2012. 336 p., [16] p. de lám. Biblioteca de la memoria. ISBN 9788433907943

56. RODRIGO, Javier. *Los campos de concentración franquistas: entre la historia y la memoria*. Madrid: Siete Mares, 2003. 251 p. ISBN 8493391205

61. SERRANO, Rodolfo y Daniel SERRANO. *Toda España era una cárcel: memoria de los presos del franquismo*. Madrid: Aguilar, 2001. 381 p. ISBN 8403092792

57. RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo. *Las cárceles de Franco: configuración, evolución y función del sistema penitenciario franquista (1936-1945)*. Madrid: Los Libros de la Catarata, DL 2011. 218

62. SUÁREZ, Ángel [seud. de Luciano RINCÓN VEGA] y COLECTIVO 36 [seud. de José MARTÍNEZ y Alfonso COLODRÓN]. *Libro blanco sobre las cárceles franquistas 1939-1976*. [París]: Ruedo Ibérico, DL 1976. VII, 312 p., [16] p. de lám.

63. VALLE, Ignacio del. *Soles negros*. Barcelona: Alfaguara,

2016. 355 p. Alfaguara negra. ISBN 9788420416465

64. VINYES, Ricard. *Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas*. Madrid: Temas de Hoy, 2002. 267 p. Historia. ISBN 8484602303

65. YAGÜE OLMOS, Concepción. *Madres en prisión: historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal*. Albolote (Granada): Comares, 2006. x, 242 p. Biblioteca Comares de ciencia jurídica. Estudios de derecho penal y criminología, 82. ISBN 849836180X

PUBLICACIONES UNITARIAS: LITERATURA GRIS

66. ANA, Marcos [seud. de Fernando MACARRO CASTILLO]. *Poèmes de la prison*. [S.l.]: [s.n.], [1961?]. 32 f.

67. ARAGÜES ESTRAGÜES, R.M. «*La cárcel de mujeres*» *Predicadores: legislación y represión (1939-1955)* [en línea]. Directora: Ángeles EGIDO LEÓN; codirectora: Matilde EIROA SAN FRANCISCO. Tesis doctoral, defendida el 9 de febrero de 2016. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2015 [consulta: 13 de mayo de 2017]. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Rmargues/ARAGUES ESTRAGUES_Rosa_Maria_Tesis.pdf

68. BADIOLA ARIZTMUÑO, M. A. *La represión franquista en el País Vasco: cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra* [en línea]. Directora: Ángeles EGIDO LEÓN. Tesis doctoral, defendida el 2 de junio de 2015. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2015 [consulta: 13 de mayo de 2017]. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Abadiola/BADIOLA_ARIZTMUNO_Ascension_Tesis.pdf

69. DOMENECH JIMÉNEZ, M. I. *Las maestras de la Guerra Civil y el primer Franquismo en la provincia de Alicante* [en línea]. Direc-

tora: Mónica MORENO SECO. Tesis doctoral, defendida el 22 de enero de 2016. Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Humanidades Contemporáneas, 2016 [consulta: 13 de mayo de 2017]. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54766/1/tesis_isabel_domenech_jimenez.pdf

70. LORENZO RUBIO, César. *Subirse al tejado: cárcel, presos comunes y acción colectiva en el Franquismo y la Transición*. Director: Antoni SEGURA I MAS. Tesis doctoral, defendida el 5 de mayo de 2011. Universitat de Barcelona, Departament d' Història Contemporània, 2011

71. QUINTERO MAQUA, A. B. *El eco de los presos: los libertarios en las cárceles franquistas y la solidaridad desde fuera de la prisión, 1936-1963* [en línea]. Directores: Carmen ORTIZ GARCÍA y Gutmaro GÓMEZ BRAVO. Tesis doctoral, defendida el 13 de enero de 2016. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, 2016 [consulta: 9 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/38213/1/T37423.pdf>

72. VISTABUENA, Rodolfo. *Las «Checas»*. Madrid: Publicaciones Españolas, 1953. 30 p., 1 h., 2 h. de lám. Temas españoles, 54. Texto a dos columnas; carece de cubierta

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

73. ABAD BUIL, Irene. El papel de las «mujeres de preso» en la campaña pro-amnistía. *Entelequia: revista interdisciplinar* [en línea]. Málaga: Eumed.net, Universidad de Málaga (septiembre 2008), n. 7, 139-151 [consulta: 2 de mayo de 2017]. e-ISSN 1885-6985. Disponible en: <https://revistaentelequia.wordpress.com/>

2008/09/04/el-papel-de-las-mujeres-de-preso-en-la-campana-pro-amnistia/?iframe=true&theme_preview=true

74. AGUADO, Ana y Vicenta VERDUGO. Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar y reeducar. *Studia Historica: historia contemporánea*

[en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca (2011), n. 29, 55-85 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8604/9986>

75. ARAGÜÉS ESTRAGÜÉS, R. M. En el infierno de Predicadores: los niños cautivos. *Studia Historica: historia contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca (2011), n. 29, 171-193 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/article/viewFile/8608/9990

76. BALLESTA DE DIEGO, José y Ángel RODRÍGUEZ GALLARDO. Camposancos: una «imprensa» de los presos del franquismo. *Complutum* [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones (2008), 19(2), 197-211 [consulta: 10 de mayo de 2017]. ISSN 1131-6993, e-ISSN 1988-2327. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/download/CMPL0808220197A/29217>

77. BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación. Hambre, hacinamiento y doctrina: las presas en las cárceles de Franco durante la posguerra. *Andalucía en la historia* [en línea]. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía (julio-septiembre 2009), n. 25, 20-25 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 1695-1956. Disponible en: https://www.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00004001_00004500/00004023/0004023_090h0101.PDF

78. BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación y Matilde EIROA SAN FRANCISCO. La cárcel de mujeres de Málaga en «La paz de Franco». *Studia Historica. Historia Contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011, no. 29, 119-137 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8606/9988>

79. BLANCO, Natalia. Una placa para cerrar heridas. *Cambio 16*. [S.l.]: Espacio de Información General, 4 de julio de 2005, no. 1752, 24-25. ISSN 0211-0285X

80. CABRERO BLANCO, Claudia. Espacios femeninos de lucha: «rebeldías cotidianas» y otras formas de resistencia de las mujeres durante el primer franquismo. *Historia del Presente* [en línea]. Madrid: Asociación de Historiadores del Presente, 2004, no. 4, 31-46 [consulta: 4 de mayo de 2017]. ISSN 1579-8135. Disponible en: <http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/4/403espaciosfemeninosdelucha.pdf>
81. CHAVES PALACIOS, Julián. Consejos de guerra: la interminable espera de un condenado a pena de muerte en las cárceles franquistas. *Studia Historica. Historia Contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2006, no. 24, 179-204 [consulta: 4 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/article/viewFile/1016/1114
82. CHAVES PALACIOS, Julián. Franquismo: prisioneros y prisiones. *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea* [en línea]. Alacant: Universitat d'Alacant, 2005, no. 4, 27-47 [consulta: 2 de mayo de 2017]. ISSN 1579-3311. Continuación de *Anales de la Universidad de Alicante, Historia Contemporánea*. Disponible en: doi: <https://doi.org/10.14198/PASADO2005.4.03>
83. CORCUERA, José Ignacio. Del campo de concentración al triunfo en los estadios. *Cuadernos de Fútbol: primera revista de historia del fútbol español* [en línea]. Madrid: Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español, 1 de noviembre de 2015, 70(1), sin paginar [consulta: 10 de mayo de 2017]. e-ISSN 1989-6379. Disponible en: <http://www.cihefe.es/cuadernos-defutbol/2015/11/del-campo-de-concentracion-al-triunfo-en-los-estadios/>
84. DURÍ FORT, Robert. La repressió franquista dels funcionaris dels Serveis Correccionals. *Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura* [en línea]. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2014, no. 2, 111-145 [consulta: 8 de mayo de 2017]. e-ISSN 2014-511X. Disponible en: doi: <http://doi.org/10.7238/fit.v0i2.2267>

85. EGIDO LEÓN, Ángeles. Mujeres y rojas: la condición femenina como fundamento del sistema represor. *Studia Historica. Historia Contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011, no. 29, 19-34 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8601/9984>
86. EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. Refugiados extranjeros en España: el campo de concentración de Miranda de Ebro. *Ayer: revista de Historia Contemporánea*. Madrid: Asociación de Historia Contemporánea, 2005, no. 5, 125-152. ISSN 1134-2277, e-ISSN 2255-5838
87. GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. A imagen y semejanza: penas, propaganda y tratamiento en el sistema penitenciario franquista. *Entelequia. Revista Interdisciplinar* [en línea]. Málaga: Eumed.net, Universidad de Málaga, septiembre 2008, no. 7, 115-128 [consulta: 2 de mayo de 2017]. e-ISSN 1885-6985. Disponible en: https://revistaentelequia.wordpress.com/2008/09/04/a-imagen-y-semejanza-penas-propaganda-y-tratamiento-en-el-sistema-penitenciario-franquista/?iframe=true&theme_preview=true
88. GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945). *Hispania Nova. revista de Historia Contemporánea* [en línea]. Madrid: Universidad Carlos III, Departamento de Humanidades, 2006, no. 6, sin paginar [consulta: 4 de mayo de 2017]. e-ISSN 1138-7319. Disponible en: <http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d017.pdf>
89. GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. La represión franquista en la bibliografía: el sistema concentracionario y el trabajo forzado. *Revista de Estudios Extremeños* [en línea]. Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, mayo-agosto 2011, 67(2), 751-813 [consulta: 10 de mayo de 2017]. ISSN 0210-2854. Disponible en: http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVII/2011/T.%20LXVII%20n.%202%202011%20mayo-ag/55276.pdf
90. GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. Origen y desarrollo de los campos

de concentración franquistas en Extremadura. *Revista de Estudios Extremeños* [en línea]. Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, enero-abril 2006, **62**(1), 257-288 [consulta: 10 de mayo de 2017]. ISSN 0210-2854. Disponible en: http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXII/2006/T.%20LXII%20n.%201%202006%20en.-abr/rv000678.pdf

91. GONZÁLEZ CORTES, J. R. Prisioneros del miedo y control social: el campo de concentración de Castuera. En: *Hispania Nova: revista de Historia Contemporánea* [en línea]. Madrid: Universidad Carlos III, Departamento de Humanidades, 2006, no. 6, sin paginar [consulta: 17 de abril de 2017]. e-ISSN 1138-7319. Separata del dossier «Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria». Disponible en: <http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d004.pdf>

92. GONZÁLEZ CORTES, J. R. Represión, esclavitud y exclusión. Un análisis a escala de la violencia franquista. *Entelequia. Revista Interdisciplinar* [en línea].

Málaga: Eumed.net, Universidad de Málaga, septiembre 2008, no. 7, 153-171 [consulta: 2 de mayo de 2017]. e-ISSN 1885-6985. Disponible en: <https://revistaentelequia.wordpress.com/category/numero-7/el-pasado-traumatico-de-la-espana-contemporanea-del-siglo-xx-el-sistema-de-represion-franquista-como-estrategia-de-legitimacion-y-supervivencia/>

93. GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo. Excavaciones arqueológicas en el campo de la concentración de Castuera (Badajoz). Primeros resultados. *Revista de Estudios Extremeños* [en línea]. Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, mayo-agosto 2011, **67**(2), 701-749 [consulta: 10 de mayo de 2017]. ISSN 0210-2854. Disponible en: http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVII/2011/T.%20LXVII%20n.%202%202011%20mayo-ag/55275.pdf

94. HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando. Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de prisiones de la Segunda República. *Cuadernos de Historia Contemporánea* [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Ser-

vicio de Publicaciones, 2005, no. 27, 271-290 [consulta: 2 de mayo de 2017]. ISSN 0214-400X, e-ISSN 1988-2734. Continuación de *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/download/CHCO0505110271A/6846>

95. HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando. Juana Doña y el manantial de la memoria: memorias de las cárceles franquistas de mujeres. *Arenal: revista de historia de mujeres* [en línea]. Granada: Editorial Universidad de Granada, Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género, 2015, 22(2), 283-309 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 1134-6396. Disponible en: <http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2386/3842>

96. HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando. Presodelescorts.org: memoria e historia de la prisión de mujeres de Les Corts (Barcelona, 1939-1955). *Entelequia. Revista Interdisciplinar* [en línea]. Málaga: Eumed.net, Universidad de Málaga, septiembre 2008, no. 7, 187-196 [consulta: 2 de mayo de 2017]. e-ISSN 1885-6985. Dis-

ponible en: https://revistaentelequia.wordpress.com/2008/09/04/presodelescorts-org-memoria-e-historia-de-la-prision-de-mujeres-de-les-corts-barcelona-1939-1955/?iframe=true&theme_preview=true

97. HERNÁNDEZ RÍOS, M. L. y M.G. TOLOSA SÁNCHEZ. Los exilios de Alberto Sánchez Mascañán y sus «Cuentos desde la cárcel». *Clío. History and history teaching* [en línea]. Zaragoza: Asociación Proyecto Clío, 2015, no. 41, sin paginar [consulta: 5 de mayo de 2017]. e-ISSN 1139-6237. Disponible en: <http://clio.rediris.es/n41/articulos/hernandezTolosa2015.pdf>

98. MARQUÈS SUREDA, Salomó. El mestre Ramon Torroja i Valls. Carta des de la presó. *Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació* [en línea]. Barcelona: Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, gener-juny 2009, no. 13, 157-170 [consulta: 8 de mayo de 2017]. ISSN 1134-0258, e-ISSN 2013-9632. Disponible en: doi: <http://dx.doi.org/10.2436/20.3009.01.40>

99. MARTÍNEZ, Antonio. El filón literario de los presos de Franco.

Cambio 16. [S.l.]: Espacio de Información General, marzo 2002, no. 1580, 62-64. ISSN 0211-285X

100. MARTINS RODRÍGUEZ, M.V. Cárcel y mujeres en Galicia durante el franquismo. *Studia Historica. Historia Contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011, no. 29, 87-117 [consulta: 10 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/article/viewFile/8605/9987

101. MORENO ANDRÉS, Jorge. La vida social de las fotografías de represaliados políticos durante el franquismo. *Anales del Museo Nacional de Antropología* [en línea]. [Madrid]: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2014, no. 16, 83-103 [consulta: 4 de mayo de 2017]. ISSN 1135-1853. e-NIPO 030152874. Disponible en: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20099C>

102. ORTIZ GARCÍA, Carmen y Mario MARTÍNEZ ZAUNER. La cár-

cel de Carabanchel. Lugar de memoria y memorias. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* [en línea]. Barcelona: Universitat, Facultat de Geografia i Història, 1 de noviembre de 2014, no. extraordinario 18, fascículo 493, 1-19 [consulta: 1 de mayo de 2017]. e-ISSN 1138-9788. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit//sn/sn-493/493-02.pdf>

103. OSBORNE, Raquel. La sexualidad como frontera entre presas políticas y presas comunes bajo los nazis y el franquismo. *Política y Sociedad* [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2009, 46 (1-2), 57-77 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 1130-8001, e-ISSN 1988-3129. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/POSO0909130057A/21844>

104. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Desirée. La mujer: represión de género. *Revista de Estudios Extremeños* [en línea]. Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, mayo-agosto 2014, 70(2), 1005-1024 [consulta: 9 de mayo de 2017]. ISSN 0210-2854. Disponible en: <http://>

www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXX/2014/T.%20LXX%20n.%202%202014%20mayo-ag/72416.pdf

105. RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo. A Igrexa nas prisións de Franco (1936-1945). *Revista de Investigación en Educación* [en línea]. Vigo: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo, 2009, no. 6, 92-103 [consulta: 24 de abril de 2017]. ISSN 1697-5200, e-ISSN: 2172-3427. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3216388.pdf>

106. RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo. Adoctrinamiento político en las prisiones españolas de postguerra: el Semanario y la editorial Redención. *Minius: historia, arte e xeografía* [en línea]. Vigo: Departamento de Historia, Arte y Geografía, Universidad de Vigo, 2005, no. 13, 227-238 [consulta: 8 de mayo de 2017]. ISSN 1131-5989. Disponible en: <http://minius.webs.uvigo.es/docs/13/13.pdf>

107. RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo. La redención de penas a través del esfuerzo intelectual:

educación, proselitismo y adoctrinamiento en las cárceles franquistas. *Revista de Investigación en Educación* [en línea]. Vigo: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo, 2013, 11(1), 58-76 [consulta: 4 de mayo de 2017]. ISSN 1697, e-ISSN 2172-3427. Disponible en: <http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/601/259>

108. RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo. Morir de hambre en las cárceles de Franco (1939-1945). *Historia Contemporánea* [en línea]. Bizkaia: Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 2015, no. 51, 641-666 [consulta: 24 de abril de 2017]. ISSN 1130-2402, e-ISSN 2340-0277. Disponible en: doi: <http://dx.doi.org/10.1387/hc.14730>

109. ROMERA CASTILLO, J. N. La memoria histórica de algunas mujeres antifranquistas. *Anales de la Literatura Española* [en línea]. Alicante: Universidad de Alicante, Área de Literatura Española, 2009, no. 21, 175-188 [consulta: 5 de mayo de 2017]. Serie monográfica, 11. ISSN 0212-5889. Disponible en: doi: <http://dx.doi.org/10.14198/ALEUA.2009.21.09>

110. RUIZ BERDÚN, M. D. y Alberto GOMIS BLANCO. Matronas víctimas de la Guerra Civil Española. *Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la ciencia* [en línea]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, julio-diciembre 2016, 68 (2), p. 159 [consulta: 9 de mayo de 2017]. ISSN-L 0210-4466. Continuación de *Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica*. Disponible en: doi: <http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.31>

111. RUIZ RESA, J. D. El «derecho al trabajo» en las cárceles franquistas. *Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*. Madrid: Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas» de la Universidad Carlos III de Madrid, 2016, no. 35, 265-305. ISSN 1133-0937

112. SEOANE AMIGO, Paloma. Represión franquista contra las mujeres. La Causa General de Madrid. *Arenal: revista de historia de mujeres* [en línea]. Granada: Editorial Universidad de Granada, Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género, 2013, 20(2), 395-415 [consulta: 1 de

mayo de 2017]. ISSN 1134-6396. Disponible en: <http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/download/1572/1777>

113. SIMÓN LORDA, David. A dignidade das mulleres no cárcere. «Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco». *Dez.eme: revista de historia e ciencias sociais de Fundación 10 de Marzo* [en línea]. Santiago de Compostela: Fundación 10 de Marzo, marzo 2004, no. 8, 78-80 [consulta: 19 de abril de 2017]. ISSN 1576-4044. Disponible en: <http://www2.galicia.ccoo.es/f10m/almacen/Hemeroteca/DezEme/N%C3%BAmero%208%20Marzo%202004%20%28OCR%29.pdf>

114. VEGA SOMBRÍA, Santiago y J. C. GARCÍA FUNES. Lucha tras las rejas franquistas: la Prisión Central de Mujeres de Segovia. *Studia Historica. Historia Contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011, no. 29, 281-314 [consulta: 2 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/article/view/8612/9999

115. VERDUGO MARTÍ, Vicenta. Franquismo y represión penitenciaria femenina: las presas de Franco en Valencia. *Arenal: Revista de Historia de Mujeres* [en línea]. Granada: Editorial Universidad de Granada, Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género, 2008, 15(1), 151-176 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 1134-6396. Disponible en: <http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/3029/3115>
116. VIDAL, Carme. Mercedes Núñez: resistente en Ventas e Ravensbrück. *Dez.eme: revista de historia e ciencias sociais de Fundación 10 de Marzo* [en línea]. Santiago de Compostela: Fundación 10 de Marzo, 2004, no. 8, 56-62 [consulta: 19 de abril de 2017]. ISSN 1576-4044. Disponible en: <http://www2.galicia.ccoo.es/f10m/almacen/Hemeroteca/DezEme/N%C3%BAmero%208%20Marzo%202004%20%28OCR%29.pdf>
117. VINYES RIBAS, Ricard. Doblegar y transformar: la industria penitenciaria y sus encarceladas políticas. Tan sólo un examen. *Studia Historica. Historia Contemporánea* [en línea]. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011, no. 29, 35-54 [consulta: 1 de mayo de 2017]. ISSN 0213-2087, e-ISSN 2444-7080. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8602/9985>

OBRAS DE REFERENCIA: FUENTES BIOGRÁFICAS

118. AMORÓS, Mario y Javier COUSO. *El hilo rojo: memoria de dos familias obreras*. València: Publicacions de la Universitat de València, DL 2012. 282 p.+1 disco óptico (DVD). Historia i memòria del franquisme. ISBN 9788437090139
119. AMORÓS, Miquel. *Maroto, el héroe: una biografía del anarquismo andaluz*. Barcelona: Virus, 2011. 311 p. Memoria. ISBN 9788492559312
120. ANA, Marcos [seud. de Fernando MACARRO CASTILLO]. *Decidme cómo es un árbol*. [Prólogo de José SARAMAGO]. [Barcelona]: Umbriel, 2007. 379 p., [64] p. de lám. Tabla rasa de testimonios. ISBN 9789600357042

121. BOLINCHES, Emilia. *Pilar Soler: rebelde con causas*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, DL 2013. 264 p., [24] p. de lám. Història i memòria del Franquisme. ISBN 9788437091822

122. BUSQUETS VERGES, Joan. *Veinte años de prisión: los anarquistas en las cárceles de Franco*. Prólogo de Ángel URZAIZ. Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1998. 219 p., [8] h. de lám. Testimonios, 7. ISBN 8486864305

123. CAMACHO, Marcelino. *Memorias: confieso que he luchado*. Edición de Marcel CAMACHO. Madrid: Temas de Hoy, 1990. 539 p. Memorias, 3. ISBN 847880059X

124. CANALES, Lola. *Alias Lola: historia de las últimas presas políticas de la cárcel de Ventas*. Madrid: Temas de Hoy, 2007. 318 p. Historia viva. ISBN 9788484606185

125. DOMINGO ÁLVARO, Alfonso. *El ángel rojo: la historia de Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la represión en el Madrid republicano*. Córdoba: Almuzara, 2009. 403 p. Memorias y biografías. ISBN 9788492573639

126. FOREST, Eva. *Diario y cartas desde la cárcel*. Paris: Editions des Femmes, cop. 1975. 538 p. Texto bilingüe en español y francés

127. GARCÍA, Lázaro. «*Memorias de un camuflau*» y otros escritos. Edición, introducción y notas de Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ; presentación de Manuel FERNÁNDEZ DE LA CERA. Oviedo: Fundación José Barreiro, 2010. 200 p., 32 p. de lám. Memorias de Asturias. ISBN 9788483672822

128. GARCÍA CARRERO, F.J. *Cartas y diario desde las cárceles franquistas en Extremadura: (consejo de guerra y fusilamiento de José Vera Murillo)*. Badajoz: Diputación de Badajoz, 2014. 147 p. ISBN 9788461709182

129. GARCÍA CORACHÁN, Manuel. *Memorias de un presidiario (en las cárceles franquistas)*. València: Publicacions de la Universitat de València, 2005. 428 p. Història i memòria del franquisme. ISBN 8437061679

130. GARCÍA PRIETO, Emilio. *Cartas desde la cárcel: los últimos años del franquismo vividos en sus*

prisiones. Jaén: Libros.com, 2016. 259 p. ISBN 9788416881734

131. GARRIDO, Albino. *Une longue marche: de la répression franquiste aux camps français*. [Traduction de l'espagnol et révision par Luis GARRIDO]. Toulouse: Privat, imp. 2012. 251 p. ISBN 2708969234

132. GIL RONCALÈS, Jacinta. *Vivir en las cárceles de Franco: testimonio de una presa política*. València: Universitat de València, Institut Universitari d'Estudis de la Dona, 2007. 215 p. Quaderns feministes, 7. ISBN 9788437066639

133. HURTADO HOYOS, Raimundo. *Siete años en las cárceles franquistas*. Edición a cargo de Óscar PASTOR HURTADO. Madrid: Éride, 2012. 231 p. ISBN 9788415425984

134. IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto y J.A. PÉREZ PÉREZ. *Ormazabal: biografía de un comunista vasco (1910-1982)*. Arganda del Rey (Madrid): Latorre Literaria, 2005. 434 p. ISBN 8493319929

135. KRASCHUTZKI, Heinz. *Mèmories a les presons de la Guerra Civil a Mallorca*. Pròleg David Gi-

NARD FERÓN; introducció i traducció Germà GARCÍA I BONED. Palma: Miquel Font, 2004. 180 p. Evast e Aloma, 21. ISBN 8479670894

136. LASO PRIETO, José María. *De Bilbao a Oviedo, pasando por el penal de Burgos*. Oviedo: Pentalfa, 2002. 330 p. ISBN 8478485120

137. MARTÍN PEÑA, Mauro. *Sin rencor: memorias de un republicano*. Estudio introductorio, reseña biográfica y estudio crítico, Victorio HEREDERO GASCUEÑA, Aarón León ÁLVAREZ, Guacimara RAMOS PÉREZ y Luana STUDER VILLAZÁN. La Orotava, Santa Cruz de Tenerife: LeCanarien, 2013. 153 p. ISBN 9788494036446

138. MINGUILLÓN GARCÍA, Luciano 'Juan'. *Memorias*. Edición y notas de Ricardo GARCÍA LUIS. Tegueste [Tenerife]: Ediciones de Baile del Sol, 2001. 98 p. Vacaguaré, 8. ISBN 8495309432

139. NÚÑEZ, Miguel. *La revolución y el deseo: memorias*. Prólogos de Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN y Luis GOYTISOLO; ed. de Elena GARCÍA SÁNCHEZ. Barcelona, Península, 2002. 367 p. Atalaya, 1144. ISBN 8483075318

140. SAN JOSÉ, Diego. *De cárcel en cárcel*. Sada, A Coruña: Edición do Castro, 1988. 290 p., [9] p. de lám. Documentos para a historia contemporánea de Galicia, 49. ISBN 8474923972
141. SÁNCHEZ MONTERO, Simón. *Camino de libertad: memorias*. Madrid: Temas de Hoy, 1997. 431 p. Memorias. ISBN 8478808744
142. SEMPRÚN, Jorge. *Autobiografía de Federico Sánchez: novela*. Barcelona: Planeta, 1977. 342 p. Autores españoles e hispanoamericanos. ISBN 8432053708
143. SIERRA BLAS, Verónica. *Cartas presas: la correspondencia carcelaria en la Guerra Civil y el Franquismo*. Madrid: Marcial Pons Historia, 2016. 360 p. Estudios. ISBN 9788415963783
144. SOCORRO RAMOS, G. J. *El Corredera, aquel fugitivo de leyenda*. [Prólogo de Jerónimo SAAVEDRA ACEVEDO]. 12ª ed. Canarias: [s.n.], DL 1999. 544 p. ISBN 8460599345
145. TUNDIDOR, Félix. *Rebelde con causa: la lucha antifranquista, 1950-1968: una mirada crítica y acusadora*. Lleida: Editorial Milenio, 2016. 318 p., [12] p. de lám. Narrativa, 61. ISBN 9788497437400
146. URKIJÓ ANDUAGA, Jaime. *Diario de un gudari en el frente de Euskadi*. [Mondragón, Gipuzkoa]: Intxorta 1937 Kultur Elkarte, 2014. 531 p., [38] p. de lám. ISBN 9788493885083
147. VILLAGARCÍA HIGUERAS, Luis. *Una juventud truncada: memorias de un comunista*. [San Vicente del Raspeig (Alicante)]: Club Universitario, [2002]. 203 p., [16] p. de lám. ISBN 848454219X
148. VINYES, Richard. *El daño y la memoria: la prisiones de María Salvo*. Barcelona: Plaza & Janés, 2004. 201 p., 8 p. de lám. Así fue, 66. La historia rescatada. ISBN 8401530709

PUBLICACIONES NO TEXTUALES: AUDIOVISUALES

149. *13 rosas* [película (DVD) (132 mins.)]. Dirigida por Emilio MARTÍNEZ-LÁZARO; guión de Ignacio MARTÍNEZ DE PISÓN; dirección

artística Eloy HIDALGO; música de Roque BAÑOS; fotografía de J. L. ALCAINE. España: Enrique Cezezo Producciones Cinematográficas, 2007

150. *Del olvido a la memoria. Presas de Franco* [DVD]. Dirigido por J. J. MONTES SALGUERO; guión de J. J. MONTES SALGUERO; música de Manuel FUERTES. España: Lua Multimedia, 2007

151. *En Burgos* [videocasete (VHS) (183 mins.)]. Grabado por Manuel de COS BORBOLLA. Madrid: Manuel de Cos Borbolla, 12 al 15 de junio de 2003. Grabación realizada en Burgos

152. *Entre rojas* [película (DVD) (93 mins.)]. Dirigida por Azucena RODRÍGUEZ; guión de Azucena RODRÍGUEZ, Mercedes de BLAS, y Miriam de MAEZTU; música de SUBURBANO; fotografía de Javier SALMONES. España: Fernando Colomo Producciones Cinematográficas, 1995

153. *Ezkaba: la gran fuga de las cárceles franquistas* [DVD (70 mins.)]. Dirigido por Iñaki ALFORJA; guión de Iñaki ALFORJA. España: Sofía e Itziar Alforja, 2006

154. *La voz dormida* [película (DVD) (128 mins.)]. Dirigida por Benito ZAMBRANO; guión de Benito ZAMBRANO e Ignacio del MORAL; música de Magda ROSA GALVÁN y Juan Antonio LEYVA; fotografía de Alex CATALÁN. España: Warner Bros España, 2011

155. *Los años bárbaros* [película (DVD) (120 mins.)]. Dirigida por Fernando COLOMO; guión de Carlos LÓPEZ, José Ángel ESTEBAN, y Fernando COLOMO; música de Juan BARDEM; fotografía de Néstor CALVO. España: Sogetel, 1998

156. *Presos del silencio: trabajos forzados en la España de Franco* [DVD (60 mins.)]. Dirigido por Mariano AGUDO y Eduardo MONTERO; guión de Eduardo MONTERO; música de Enrique de JUSTO y Javi VEGA; fotografía de Mariano AGUDO. España: Intermedia Producciones, 2004

157. *Proceso de Burgos* [DVD (134 mins.)]. Dirigido por Imanol URIBE; guión de Imanol URIBE; música de Hibai RECONDO; fotografía de Javier AGUIRRESAROBE. España: Cobra Films, 1979

ÍNDICES ANALÍTICOS

i) ÍNDICE DE AUTORES

- ABAD BUIL, Irene: 73
 ACOSTA BONO, Gonzalo: 30
 AGUADO, A.M.: 1, 74
 AGUDO, Mariano: 156
 AGUIRRÉSAROBÉ, Javier: 157
 ALCÁINE, J.L.: 149
 ALFORJA, Iñaki: 2, 153
 AMORÓS, Mario: 118
 AMORÓS, Miquel: 119
 ANA, Marcos [seud.].
 Véase: MACARRO CASTILLO, Fernando
 ARAGÜÉS ESTRAGÜÉS, R.M.: 3, 67, 75
 ASOCIACIÓN DE EX-PRESOS Y REPRESENTADOS POLÍTICOS ANTIFRANQUISTAS: 4

 BADIOLA ARIZTMUÑO, M.A.: 68
 BALLESTA DE DIEGO, José: 76
 BAÑOS, Roque: 149
 BARAJAS, José: 5
 BARDEM, Juan: 155
 BARINAGA, Eduardo: 29
 BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación:
 6, 77, 78
 BARRIOLA, Iñaki: 7
 BASSI TAUREL, Óscar Adrián: 8
 BEAUMONT ESANDI, Edume: 43
 BENET, Josep: 25
 BERNAL, Antonio Miguel: 30
 BLANCO, Natalia: 79
 BLAS, Mercedes de: 152
 BLAS, Mercedes de (il.): 20
 BOLINCHES, Emilia: 121
 BONET SOLÉ, A.: 51

 BORRÁS, Tomás: 9
 BUSQUETS VERGES, Joan: 122

 CABRERO BLANCO, Claudia: 80
 CALVO, Néstor: 155
 CALZADO ALDARÍA, Antonio: 13
 CAMACHO, Marcelino: 123
 CANALES, Lola: 124
 CAÑIL, Ana: 10
 CARDERO AZOFRA, Fernando: 11
 CARDERO EL SO, Fernando: 11
 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: 39
 CATALÁN, Alex: 154
 CERVERO, J.L.: 12
 CHAVES PALACIOS, Julián: 81, 82
 CLIMENT I PRATS, Josep Màrius: 13
 COLECTIVO 36 [seud.].
 Véase: MARTÍNEZ, José y Alfonso
 COLODRÓN
 COLL VINENT, Roberto: 52
 COLODRÓN, Alfonso: 62
 COLOMO, Fernando: 155
 CORCUERA, José Ignacio: 83
 COS BORBOLLA, Manuel de: 151
 COUSO, Javier: 118
 CUADRADO JIMÉNEZ, M.-V.: 30
 CUEVAS GUTIÉRREZ, Tomasa: 14, 15, 16

 DÍAZ, Elena: 5
 DOMENECH JIMÉNEZ, M.I.: 69
 DOMINGO ÁLVARO, Alfonso: 125
 DOÑA JIMÉNEZ, Juana: 17, 18
 DURÍ FORT, Robert: 84

- EGIDO LEÓN, Ángeles: 49, 67, 68, 85
 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde: 6, 67, 78, 86
 ESCUDERO ANDÚJAR, Fuensanta: 19
 ESPINOSA, Francisco: 47
 ESTEBAN, José Ángel: 155
- FALCÓN, Lidia: 20
 FALCÓN REYES, Tomás: 21
 FERNÁNDEZ DE LA CERA, Manuel: 127
 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.A.: 22
 FERNÁNDEZ PÉREZ, Adolfo: 127
 FLAQUER, Alberto: 23
 FONTANA, Josep: 46
 FOREST, Eva: 126
 FOXÁ, Agustín de: 24
 FUERTES, Manuel: 150
- GABARDA CEBELLÁN, Vicent: 25
 GÁLVEZ BIESCA, Sergio: 26
 GARCÍA, Lázaro: 127
 GARCÍA CARRERO, F.J.: 128
 GARCÍA CORACHÁN, Manuel: 129
 GARCÍA FUNES, J.C.: 114
 GARCIA I BONED, Germà: 135
 GARCÍA LUIS, Ricardo: 138
 GARCÍA MÁRQUEZ, J.M.: 27
 GARCÍA PRIETO, Emilio: 130
 GARCÍA SÁNCHEZ, Elena: 139
 GARGALLO VAAMONDE, Luis: 42
 GARRIDO, Albino: 131
 GARRIDO, Luis: 131
 GIL RONCALÉS, Jacinta: 132
 GINARD FERÓN, David: 135
 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: 28, 42, 71, 87, 88
 GOMIS BLANCO, Alberto: 110
- GONZÁLEZ CORTÉS, J.R.: 89, 90, 91, 92
 GONZÁLEZ GOROSARRI, María: 29
 GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo: 93
 GORDILLO GIRALDO, Cecilio: 30
 GOYTISOLO, Luis: 139
 GUTIÉRREZ MOLINA, J.L.: 30
- HEREDERO GASCUEÑA, Victorio: 137
 HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando: 26, 31, 32, 94, 95, 96
 HERNÁNDEZ RÍOS, M.L.: 97
 HIDALGO, Eloy: 149
 HURTADO HOYOS, Raimundo: 133
- IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto: 134
 IGLESIAS NÚÑEZ, Pablo: 51
- JUSTO, Enrique de: 156
- KRASCHUTZKI, Heinz: 135
- LASO PRIETO, José María: 136
 LEÓN ÁLVAREZ, Aarón: 33, 137
 LEYVA, Juan Antonio: 154
 LINDO, Elvira: 51
 LÓPEZ, Carlos: 155
 LÓPEZ GARCÍA, Bernardo: 34
 LORENZO RUBIO, César: 70
 LUIS MARTÍN, Francisco de: 35
- MACARRO CASTILLO, Fernando: 50, 66, 120
 MAEZTU, Miriam de: 152
 MARIN JOVER, J.M.: 36
 MARQUÉS SINTES, M.À.: 52
 MARQUÉS SUREDA, Salomó: 98
 MARTÍN MORENO, Francisco: 37

- MARTÍN PEÑA, Mauro: 137
 MARTÍNEZ, Antonio: 99
 MARTÍNEZ, José: 62
 MARTÍNEZ, Régulo: 38
 MARTÍNEZ AGUIRRE, Rebeca: 39
 MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio: 149
 MARTÍNEZ MACÍAS, Lola: 30
 MARTINEZ ZAUNER, Mario: 102
 MARTÍNEZ-LÁZARO, Emilio: 149
 MARTINS RODRÍGUEZ, M.V.: 100
 MATE, Reyes: 30
 MAURIN, Joaquín: 40
 MEDINA SANABRIA, Ambrosio: 41
 MEDINA SANABRIA, Juan: 41
 MENDIOLA GONZALO, Fernando: 42, 43
 MICHELENA, M.A.: 44
 MINGUILLÓN GARCÍA, Luciano 'Juan':
 138
 MIRZA, Roger: 44
 MOLINA, J.M.: 45
 MOLINERO, Carme: 46
 MONTERO, Eduardo: 156
 MONTES SALGUERO, J.J.: 15, 16, 150
 MORAL, Ignacio del: 154
 MORAL ITUGARTE, Leandro del: 30
 MORENO, Mónica: 69
 MORENO, Rafael: 47
 MORENO ANDRÉS, Jorge: 101

 NASH, Mary: 1, 31, 48
 NAVARRO JIMÉNEZ, Paloma: 6
 NÚÑEZ, MIGUEL: 139
 NÚÑEZ Díaz-Balart, Mirta: 49, 51
 NÚÑEZ TARGA, Mercè: 50, 51

 OLIVER OLMO, Pedro: 42
 ORTIZ GARCÍA, Carmen: 71, 102

 OSBORNE, Raquel: 103

 PÉREZ PÉREZ, J.A.: 134
 PONS SINTES, Bartomeu: 52

 QUINTERO MAQUA, A.B.: 71

 RAMOS PÉREZ, Guacimara: 137
 RECONDO, Hibai: 157
 RIAL, José Antonio: 53
 RINCÓN VEGA, Luciano: 62
 RÍO SÁNCHEZ, Ángel: 30
 RODRIGO, Javier: 54, 55, 56
 RODRÍGUEZ, Azucena: 152
 RODRÍGUEZ GALLARDO, Ángel: 76
 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Desirée: 104
 RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo: 57,
 105, 106, 107, 108
 ROMERA CASTILLO, J.N.: 109
 ROSA GALVÁN, Magda: 154
 RUFAT, Ramón: 58
 RUIZ BERDÚN, M.D.: 110
 RUIZ RESA, J.D.: 111

 SAAVEDRA ACEVEDO, Jerónimo: 144
 SABIN, José Manuel: 59
 SALA, M.: 46
 SALMONES, Javier: 152
 SAN JOSÉ, Diego: 140
 SÁNCHEZ MONTERO, Simón: 141
 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás: 30, 60
 SARAMAGO, José: 120
 SASTRE, Alfonso: 17
 SEGURA I MAS, Antoni: 70
 SEMPRÚN, Jorge: 142
 SEOANE AMIGO, Paloma: 112
 SERRANO, Daniel: 61

- SERRANO, Rodolfo: 61
 SIERRA, Félix: 2
 SIERRA BLAS, Verónica: 39, 143
 SIMÓN LORDA, David: 113
 SOBREQUÉS, J.: 46
 SOCORRO RAMOS, G.J.: 144
 STUDER VILLAZÁN, Luana: 137
 SUÁREZ, Ángel [seud.]
 Véase: Rincón Vega, Luciano
 SUBURBANO: 152
- TOLOSA SÁNCHEZ, M.G.: 97
 TOWSON, Nigel: 49
 TUNDIDOR, Félix: 145
- URDA LOZANO, J.C.: 142
 URIBE, Imanol: 157
 URKJO ANDUAGA, Jaime: 146
- URZAIZ, Ángel: 122
- VALCUENDE DEL RÍO, J.M.: 30
 VALLE, Ignacio del: 63
 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel: 18,
 139
 VEGA, Javi: 156
 VEGA SOMBRÍA, Santiago: 114
 VERDUGO, Vicenta: 74
 VERDUGO MARTÍ, Vicenta: 115
 VIDAL, Carme: 116
 VILLAGARCÍA HIGUERAS, Luis: 147
 VINYES RIBAS, Ricard: 64, 117, 148
 VISTABUENA, Rodolfo: 72
- YAGÜE OLMOS, Concepción: 65
- ZAMBRANO, Benito: 154

ii) ÍNDICE DE TÍTULOS

- 13 rosas: 149
 19 condenados a muerte: 7
 1965 el lobo viejo con piel de corde-
 ro: memorias de España fuera y
 dentro de las cárceles de Franco:
 la carrera contra El Gusano: 8
- A dignidade das mulleres no cárcere.
 «Irredentas: las presas políticas y sus
 hijos en las cárceles de Franco»: 113
- A Igrexa nas prisións de Franco (1936-
 1945): 105
- A imagen y semejanza: penas, propa-
 ganda y tratamiento en el sistema
 penitenciario franquista: 87
- Adoctrinamiento político en las pri-
 siones españolas de postguerra: el
 Semanario y la editorial Reden-
 ción: 106
- Alias Lola: historia de las últimas pre-
 sas políticas de la cárcel de Ventas:
 124
- Autobiografía de Federico Sánchez:
 novela: 142
- Batallones disciplinarios (esclavos del
 franquismo): autobiografía de José
 Barajas y Elena Díaz: 5
- Camino de libertad: memorias: 141

- Camposancos: una «imprensa» de los presos del franquismo: 76
- Cárcel de Ventas: 50
- Cárcel de Ventas: los mecanismos de la represión femenina: entre la historia y la memoria: 31
- Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de prisiones de la Segunda República: 94
- Cárceles y exilios: 60
- Cárceles y mujeres en Galicia durante el franquismo: 100
- Cartas desde la cárcel: los últimos años del franquismo vividos en sus prisiones: 130
- Cartas presas: la correspondencia carcelaria en la Guerra Civil y el Franquismo: 143
- Cartas y diario desde las cárceles franquistas en Extremadura: (consejo de guerra y fusilamiento de José Vera Murillo): 128
- Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947: 54
- Checas de Madrid: 9
- Checas de Madrid y Barcelona: 23
- Consejos de guerra: la interminable espera de un condenado a pena de muerte en las cárceles franquistas: 81
- De Bilbao a Oviedo, pasando por el penal de Burgos: 136
- De cárcel en cárcel: 140
- Decidme cómo es un árbol: 120
- Del campo de concentración al triunfo en los estadios: 83
- Del olvido a la memoria. Presas de Franco: 150
- Desde la noche y la niebla: (mujeres en las cárceles franquistas): novela-testimonio: 17
- Diario de un gudari en el frente de Euskadi: 146
- Diario y cartas desde la cárcel: 126
- Dictadura y oposición al franquismo en Murcia: de las cárceles de posguerra a las primeras elecciones: 19
- Doblegar y transformar: la industria penitenciaria y sus encarceladas políticas. Tan sólo un examen: 117
- El «derecho al trabajo» en las cárceles franquistas: 111
- El ángel rojo: la historia de Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la represión en el Madrid republicano: 125
- El Canal de los Presos (1940-1962): trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica: 30
- El Corredera, aquel fugitivo de leyenda: 144
- El daño y la memoria: la prisiones de María Salvo: 148
- El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945): 88
- El eco de los presos: los libertarios en las cárceles franquistas y la solidaridad desde fuera de la prisión, 1936-1963: 71

- El exilio interior: cárcel y represión en la España franquista (1939-1950): 28
- El filón literario de los presos de Franco: 99
- El hilo rojo: memoria de dos familias obreras: 118
- El mestre Ramon Torroja i Valls. Carta des de la presó: 98
- El papel de las «mujeres de preso» en la campaña pro-amnistía: 73
- El penal de Valdenoceda: 11
- El treball esclau durant el franquisme: la Vall d'Albaida (1938-1947): 13
- El valor de la memoria: de la cárcel de Ventas al campo de Ravensbrück: 51
- Els afusellaments al País Valencià (1938-1956): 25
- En Burgos: 151
- En el infierno de Predicadores: los niños cautivos: 75
- En el infierno: ser mujer en las cárceles de España: 20
- En las cárceles de Franco no vi a Dios...: memorias de la represión carcelaria: 1939-1943: 34
- En las prisiones de España: 58
- En las prisiones de Franco: 40
- En media hora... la muerte: 37
- Entre rojas: 152
- Esclavos del franquismo en el Pirineo: la carretera Igal- Vidángoz-Roncal (1939-1941): 43
- Espacios femeninos de lucha: «rebel-días cotidianas» y otras formas de resistencia de las mujeres durante el primer franquismo 80
- Excavaciones arqueológicas en el campo de la concentración de Castuera (Badajoz). Primeros resultados: 93
- Ezkaba: la gran fuga de las cárceles franquistas: 153
- Franquismo y represión penitenciaria femenina: las presas de Franco en Valencia: 115
- Franquismo: prisioneros y prisiones: 82
- Fuerte de San Cristóbal, 1938: la gran fuga de las cárceles franquistas: (testimonios y documentos): 2
- Hambre, hacinamiento y doctrina: las presas en las cárceles de Franco durante la posguerra: 77
- Hasta la raíz: violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista: 55
- Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947): 22
- Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas: 64
- Isleta/Puerto de la Luz: campo de concentración: 41
- ¡¡Jamás olvidaré!!: (testimonio, tras doce años preso, sobre los horrores, represión y lucha en las cárceles del Estado español, bajo los regímenes de Franco, UCD y PSOE): 21
- Juana Doña y el manantial de la memoria: memorias de las cárceles franquistas de mujeres: 95

- La cárcel como espacio de resistencia y de supervivencia antifranquista: 1
- La cárcel de Carabanchel. Lugar de memoria y memorias: 102
- La cárcel de mujeres de Málaga en «La paz de Franco»: 78
- «La cárcel de mujeres» Predicadores: legislación y represión (1939-1955): 67
- La cárcel tras los muros: el trabajo de los presos en la España de Franco: 49
- La consideración de ser explotado: más de cien años de trabajo forzado y cautivo: 42
- La escritura de cartas en las cárceles de mujeres durante el franquismo: 39
- La FETE (1939-1982): de la represión franquista a la transición democrática: 35
- La guerra civil y la represión de la postguerra: memorias de un preso político: 52
- La memoria histórica de algunas mujeres antifranquistas: 109
- La mujer: represión de género: 104
- La prisión de Fyffes: 53
- La redención de penas a través del esfuerzo intelectual: educación, proselitismo y adoctrinamiento en las cárceles franquistas: 107
- La represión franquista en Canarias: contribuciones para su estudio: 33
- La represión franquista en el País Vasco: cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra: 68
- La represión franquista en la bibliografía: el sistema concentracionario y el trabajo forzado: 89
- La repressió franquista dels funcionaris dels Serveis Correccionals: 84
- La revolución y el deseo: memorias: 139
- La sexualidad como frontera entre presas políticas y presas comunes bajo los nazis y el franquismo: 103
- La vida social de las fotografía de represaliados políticos durante el franquismo: 101
- La voz dormida: 154
- Las «Checas»: 72
- Las cárceles de Franco: configuración, evolución y función del sistema penitenciario franquista (1936-1945): 57
- Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar y reducir: 74
- Las maestras de la guerra civil y el primer franquismo en la provincia de Alicante: 69
- Las rojas y sus hijos, víctimas de la legislación franquista: el caso de la cárcel de Predicadores (1939-1945): 3
- Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963): 27
- Libro blanco sobre las cárceles franquistas 1939-1976: 62
- Los años bárbaros: 155

- Los campos de concentración franquistas: entre la historia y la memoria: 56
- Los exilios de Alberto Sánchez Mascañán y sus «Cuentos desde la cárcel»: 97
- Los rojos de la Guardia Civil: su lealtad a la República les costó la vida: 12
- Lucha tras las rejas franquistas: la Prisión Central de Mujeres de Segovia: 114
- Madres en prisión: historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal: 65
- Madrid, de corte a checa: 24
- Maroto, el héroe: una biografía del anarquismo andaluz: 119
- Matronas víctimas de la Guerra Civil Española: 110
- Memorias: 138
- «Memorias de un camuflau» y otros escritos: 127
- Memorias de un presidiario (en las cárceles franquistas): 129
- Memorias: confieso que he luchado: 123
- Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca: 135
- Mercedes Núñez: resistente en Ventas e Ravensbrück: 116
- Morir de hambre en las cárceles de Franco (1939-1945): 108
- Mujer, cárcel, franquismo: la prisión provincial de Málaga (1937-1945): 6
- Mujeres de la resistencia: 14
- Mujeres encarceladas: la prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941: 32
- Mujeres y rojas: la condición femenina como fundamento del sistema represor: 85
- No lloreis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos: la cárcel de Satturaran y la represión franquista contra las mujeres, a partir de testimonios de supervivientes: 29
- Noche sobre España: siete años en las prisiones de Franco: 45
- Origen y desarrollo de los campos de concentración franquistas en Extremadura: 90
- Ormazabal: biografía de un comunista vasco (1910-1982): 134
- Perseguidos: 47
- Pilar Soler: rebelde con causas: 121
- Poèmes de la prison: 66
- Presas de Franco: catálogo de la exposición: 26
- Presas en Las Ventas, Segovia y Les Corts: 15
- Presodelescorts.org: memoria e historia de la prisión de mujeres de Les Corts (Barcelona, 1939-1955): 96
- Presos del silencio: trabajos forzados en la España de Franco: 156
- Prisión y clandestinidad bajo el franquismo: 36
- Prisión y muerte en la España de la postguerra: 59

- Prisioneros del miedo y control social: el campo de concentración de Castuera: 91
- Proceso de Burgos: 157
- Querido Eugenio: 18
- Rebelde con causa: la lucha antifranquista, 1950-1968: una mirada crítica y acusadora: 145
- Refugiados extranjeros en España: el campo de concentración de Miranda de Ebro: 86
- Represión franquista contra las mujeres. La Causa General de Madrid: 112
- Represión, esclavitud y exclusión. Un análisis a escala de la violencia franquista: 92
- Represión, resistencias, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista: 48
- Republicanos de catacumbas: 38
- Si a los tres años no he vuelto: 10
- Siete años en las cárceles franquistas: 133
- Sin rencor: memorias de un republicano: 137
- Soles negros: 63
- Subirse al tejado: cárcel, presos comunes y acción colectiva en el Franquismo y la Transición: 70
- Sueños de libertad: una aportación a la memoria histórica: exposición de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas en Castilla-La Mancha: 4
- Testimonio de representaciones teatrales realizadas por presas políticas durante la dictadura: 44
- Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas: 16
- Toda España era una cárcel: memoria de los presos del franquismo: 61
- Una inmensa prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo: 46
- Una juventud truncada: memorias de un comunista: 147
- Una placa para cerrar heridas: 79
- Une longue marche: de la répression franquiste aux camps français: 131
- Veinte años de prisión: los anarquistas en las cárceles de Franco: 122
- Vivir en las cárceles de Franco: testimonio de una presa política: 132

